

PARTES INTERESADAS

- Ayuntamiento de Figueres
- Fisersa
- Agència Catalana de l'Aigua
- Comunidades de regantes del río Muga
- Grupos ambientales
- Expertos locales

DESAFÍOS

- Gestión de sequías
- Prevención de inundaciones
- El agua como cuestión natural: **calidad y cantidad del agua**

AMBICIÓN

- Co-creación de un **plan global de gestión del agua**, basado en el consenso
- Creación de una **nueva entidad** responsable de la **implementación** del plan
- **Concienciación ciudadana** sobre temas de agua
- Más **información** proporcionada sobre la gestión del agua

SOCIOS INN WATER

Un **consorcio** que reúne a 13 organizaciones (organizaciones de investigación y tecnología, pymes, usuarios finales, asociaciones con cobertura europea e internacional).

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizonte Europa de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención nº 101086512.

Este proyecto fue financiado por Investigación e Innovación del Reino Unido (UKRI) en el marco de la garantía de financiación Horizonte Europa del gobierno del Reino Unido [número de subvención 10066637].

 @InnWater

 @InnWater_EU

 contact.innwater@oieau.fr

www.innwater.eu

INN WATER

Promoción
de la innovación social
para renovar la gobernanza
multinivel e intersectorial
del agua

Sitio piloto #3
FIGUERES
España

Liderado por

Ajuntament de Figueres
www.visitfigueres.cat

CONTACTO : Xavier TURRO - xturro@figueres.org

FIGUERES

La cuenca de la Muga limita al este con el mar Mediterráneo, al norte con los límites de Francia y las montañas de la Serra de l'Albera y la Serra de les Salines y al oeste y sur con otras cuencas fluviales.

MÉTODO

1. Establecer la composición de la comunidad del sitio piloto
2. Evaluar la situación actual de la gobernanza del agua
3. Establecer objetivos y planificación
4. Probar e implementar esquemas y herramientas
5. Retroalimentación y evaluación

5 SITIOS PILOTO

Implementar diferentes tipos de mecanismos de gobernanza y cubrir diferentes **desafíos hídricos**, probar y desarrollar conjuntamente las herramientas y métodos.

INN WATER
Pilot Site Community

Francia, Isla de la Reunión - **Enfoque económico**

Italia, Cuenca del Brenta Medio - **Servicios ecosistémicos y sector de agua potable**

España, Figueres - **Escasez de agua**

Reino Unido, West Country - **Calidad del agua**

Hungría, Tisza Medio - **Asignación de agua**

